

Diseño de estrategia para disminuir el tiempo de montaje de contenidos en aulas virtuales

I.E. Corzas García^{1*}

Administración de plataforma de educación a distancia, Universidad Justo Sierra, Eje Central Lázaro Cárdenas No. 1150, Nueva Industrial Vallejo, CP 07340, Ciudad de México, México

* ivettec@ujsierra.com.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

La Universidad Justo Sierra (UJS) al alcance de su visión, establece, *ser reconocida a través de programas de licenciatura y posgrado en distintas modalidades educativas y áreas de conocimiento*. Por lo anterior, inicia el proyecto de la **Plataforma de Educación a Distancia (PED)** con su primer programa en **modalidad virtual** en el 2013. (Universidad Justo Sierra, 2018). Actualmente la UJS ofrece en su PED: licenciatura en enseñanza del inglés en modalidad mixta, maestría en innovación educativa en modalidad virtual, dos diplomados: Formación Docente en modalidad mixta, Epidemiología básica para el primer nivel de atención en modalidad virtual. La administración de la Plataforma de educación a distancia (APED), para llevar a cabo los montajes de aulas virtuales tiene a su cargo diferentes procesos, que son compartidos en esta investigación, en dichos procesos se identificó una constante que genera una demora significativa en los montajes de aulas virtuales.

Palabras clave: *Eficientar, Montaje de contenidos en aulas virtuales, plataforma de educación a distancia.*

Abstract

The Justo Sierra University (UJS), within the scope of its vision, establishes to be recognized through undergraduate and postgraduate programs in different educational modalities and areas of knowledge. For this reason, it begins the project of the Platform for Distance Education (PED) with its first program in virtual mode in 2013. (Justo Sierra University, 2018). Currently the UJS offers in its PED: a bachelor's degree in teaching English in mixed mode, a master's degree in educational innovation in virtual mode, two diplomas: Teaching Training in mixed modality, Basic epidemiology for the first level of care in virtual mode. The management of the Distance Education Platform (APED), to carry out the virtual classroom assemblies, is in charge of different processes.

Keywords: Efficiency, Virtual classroom content assembly, distance learning platform

Introducción

La UJS es una institución que desde sus inicios se ha preocupado por mantenerse actualizada en todas las áreas que competen a sus funciones, por lo que el servicio que ofrece a la comunidad permite demostrar una concordancia con los cambios que se suscitan en la sociedad en general, en el campo del conocimiento, en la cultura y en particular en la investigación, sobre todo aquella referida al campo de la educación. (Universidad Justo Sierra, 2013). La PED se encuentra en funcionamiento bajo diferentes directrices establecidas en los lineamientos de trabajo institucionales, documento generado por la dirección académica y la administración de plataforma, en él se delimitan las funciones del administrador, director de programa, docente-diseñador, tutor de curso virtual y alumnos o participantes, de la misma forma se establecen las características de entrega de: materiales para montaje, lista de tutores y lista de participantes, cada una con ciertas características definidas en el documento oficial, entre ellos se solicita de forma obligatoria el uso de la cuenta de correo electrónico institucional, el cual se define como el único medio oficial de comunicación en la UJS.

Los diferentes procesos utilizados durante la gestión de montajes de aulas virtuales, fueron determinados con la finalidad de clarificar el trabajo para todos los involucrados en la Plataforma de Educación a Distancia (PED), tanto para directores de programas, docentes -diseñadores, tutores de cursos y por supuesto participantes de los cursos. El **objetivo** de esta investigación es **diseñar una estrategia que disminuya el tiempo de montaje de cursos o aulas virtuales**. Por lo que, durante la presente investigación, se detallan los diferentes procesos

que involucran el montaje de un curso virtual y se identifican las áreas de oportunidad que son constantes en los diferentes planes de actividades generados por los diseñadores, para así determinar la estructura de una estrategia que permita lograr el objetivo propuesto en esta investigación. A continuación, se desarrolla la investigación iniciando con los conceptos básicos de los diferentes documentos gestionados en el montaje de cursos virtuales, posteriormente se detallan los diferentes procesos previos para realizar el montaje, y por último se identifican las áreas de oportunidad constantes en los planes de actividades.

En la última sección de esta investigación se genera la propuesta de la estrategia para el logro del objetivo planteado en estas líneas.

Objetivo general:

Diseñar una estrategia que disminuya el tiempo de montaje de cursos o aulas virtuales en la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra.

Objetivos específicos:

- Revisar al interior del Proceso de montaje de la plataforma de educación a distancia en que sección existe una demora del tiempo estimado.
- Identificar el o los factores detonantes de la demora en los montajes de aulas virtuales.
- Diseñar una estrategia que disminuya o elimine el o los factores detonantes de la demora en el proceso de montaje de los cursos virtuales.

Desarrollo

Concebir a la educación como parte fundamental y generadora de los cambios requeridos para enfrentar los retos del siglo XXI, es sin duda para las Instituciones de Educación Superior un compromiso permanente que los obliga a la transición del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje, a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, de nuevos esquemas educativos que propicien la formación de profesionales capaces de enfrentar y resolver las demandas que presenta la sociedad actual con los más altos niveles de calidad.

En la actualidad, y ante el vertiginoso crecimiento de las tecnologías de información, las Instituciones de Educación Superior, encuentran una diversidad de medios y planes para formar a sus estudiantes y los incorporan por mantenerse a la vanguardia en educación, lo cual los ha llevado no solo la inclusión de tecnologías en la impartición de clase sino también a los procesos administrativos y de gestión, esto para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, permitiendo la transparencia de la información y rendición de cuentas disponible a todos los actores implicados en su sistema educativo y que permite que estos realicen la toma de decisiones con garantías de éxito.

La UJS cuenta actualmente con una plataforma de educación a distancia, administrada en sus funciones por la **dirección académica** de la UJS, en sus lineamientos de trabajo establece estar constituida con un **comité de educación en línea** y cuenta con tres **responsables**.

El **Comité de educación en línea**, se encuentra integrado por las direcciones de los programas académicos participantes además de:

- **Dirección Académica**
- **Dirección de sistemas**
- **Recursos Humanos**
- **Vicerrectoría**

Los responsables establecidos en dichos lineamientos son:

- Director Académico
- Administrador de la Plataforma Académica y de Educación a Distancia
 - Profesor Tiempo Completo adscrito a la Dirección Académica
- Coordinación de Programas de Posgrado y seguimiento a la Plataforma de Educación a Distancia
 - Profesor Tiempo Completo adscrito a la Dirección de Posgrado e Investigación

La **Administrador de la Plataforma de Educación a Distancia y Académica**, tiene entre algunas de sus funciones principales:

- Gestionar la recepción del plan de actividades y materiales a colocar en las aulas virtuales (diseño instruccional) cada ciclo escolar.
- Revisar el plan de actividades y emitir observaciones y/o recomendaciones que faciliten su montaje.
- Montar los materiales en la Plataforma de educación a distancia
- Gestionar la revisión de diseñadores y/o tutores, de los cursos montados
- Diseñar cursos de capacitación para docentes y alumnos, en el uso de la PED
- Capacitar al personal docente, tutor y alumnos de los programas de la plataforma de educación a distancia
- Dar servicio de soporte técnico a la comunidad usuaria de la PED
- Entre otras.

El **documento principal** que permite el montaje de los cursos es el de *Lineamientos de trabajo para la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra*, el cual tiene por objetivo delimitar las políticas de operación y uso de la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra, el cual establece en tres tiempos la gestión de montaje de los cursos.

Proceso de Montaje.

Para dar inicio al montaje de aulas en la plataforma de educación a distancia, se realizan los siguientes procesos:

Tabla 1 Procesos de montaje en la Plataforma de educación a distancia de la UJS

El documento que establece la estructura de los cursos a colocar en la PED es el **plan de actividades**, este documento **delimita las estrategias** que se implementarán para el **aprendizaje de los contenidos** temáticos de la asignatura, tanto las que se realizarán bajo la conducción del **tutor- docente** como las que desarrolla el estudiante de forma independiente, dicho documento fue diseñado por la **Dirección académica**.

El **plan de actividades** cuenta con una estructura en la que se establecen: **objetivos** por unidad, **resultados de aprendizaje, productos y criterios de evaluación**, todos ellos coincidentes con el programa oficial de la asignatura.

Dicho documento es proporcionado de la siguiente manera:

Ilustración 1 Flujo de entrega del plan de actividades

El **Plan de Actividades** se envía a la APED de acuerdo al calendario **guía de entrega**, el cual se especifica previamente por la **administración de plataforma** en un **calendario oficial** cada **ciclo escolar**, **siendo** dos calendarios, **semestral y cuatrimestral**. (Universidad Justo Sierra, 2018). El **tutor- docente** deberá **entregar el plan de actividades** a la Dirección del **Programa Académico**, en **tiempo y forma** indicados por dicha instancia, **quien a su vez lo revisará y entregará** a la **Dirección Académica** para su cotejo.

El **procedimiento** se concreta de la siguiente manera:

- a) El **plan de actividades** se entrega en formato **Word editable (y los archivos que crea necesario el docente para complementar su aula)**, para la **revisión** correspondiente por parte de la **Dirección del Programa** (ver Anexo).
- b) La **Dirección de Programa** entrega en **tiempo y forma** señalados en el **calendario de trabajo** establecido por ciclo escolar, el **plan de actividades previamente revisado por dicha dirección** para su montaje en plataforma.

En caso de recibir observaciones al Formato de **Planeación de actividades de algún curso por parte de la APED**, estas son devueltas **ya corregidas** en un lapso no mayor a **5 días naturales** a través de cada dirección de **programa académico**, en caso de no realizarse los ajustes dicho material **se coloca como se entregó originalmente**. La **programación y actividades** están basadas en el **programa oficial** de la asignatura, en el **semestre** se programan **mínimo ocho actividades** para calificación, **máximo 16** por ciclo escolar, en el **cuatrimestre** son un **mínimo de 6, máximo 14**, como se detalla en los Lineamientos de trabajo para la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra. El **plan de actividades** está integrado por la siguiente **estructura**:

I) Generalidades de la Asignatura	1)	Misión, Visión y Propósito de la Universidad
	2)	Misión, Visión y Objetivo del Programa Académico
	3)	Objetivo de la asignatura
	4)	Unidades temáticas
	5)	Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
	6)	Bibliografía básica
	7)	Bibliografía complementaria
	8)	Descripción de la asignatura
II) Presentación del curso	1)	Bienvenida al curso y presentación del aula digital
	2)	Políticas del curso (contrato de clase)
	3)	Actividades de Encuadre
	4)	<u>Unidad X</u> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Objetivos específicos • Temas por unidad • Resultados de aprendizaje • Bibliografía • Calendarización de actividades de la unidad • Preguntas y respuestas frecuentes/Recomendaciones generales • Actividad de cierre, evaluación sumativa y/o autoevaluación por Unidad
	5)	<u>Actividades Unidad X</u>
III) Actividad de (auto) evaluación final		

Tabla 2 Estructura del plan de actividades para el diseño de un curso virtual en la UJS

A partir de dicho plan, se lleva a cabo la **revisión de materiales**, este proceso consiste en **leer, revisar y emitir observaciones y sugerencias** de mejora en los diferentes elementos que constituyen el curso virtual, dicha revisión es ejecutada por el **administrador de la plataforma de educación a distancia**, y enviadas a cada director de programa, para que posteriormente sean revisadas por los diseñadores de cursos y corregidas las observaciones y/o sugerencias emitidas por la APED previas al montaje en la Plataforma. En su mayoría las observaciones y/o sugerencias en los elementos de revisión, son de carácter:

- Ortográfico
- Estructura
- Redacción
- Elemento incompleto • Falta de algún elemento.

Durante el **proceso de revisión de materiales**, se ha podido observar en los últimos ciclos escolares 18-1, 182 y 18-3 del trabajo en la plataforma de educación distancia, de un total de 82 aulas virtuales, que las **observaciones y sugerencias** generadas en el **plan de actividades** diseñado por los diferentes docentes que imparten una clase virtual en la PED se presentan de la siguiente manera:

Gráfica 1 Porcentaje de observaciones por elemento de revisión en el plan de actividades de cursos virtuales UJS

En el proceso de revisión de materiales, se identificó que las **observaciones y sugerencias** generadas en el **plan de actividades** diseñado por los diferentes docentes que imparten una clase virtual, coinciden en su mayoría con las mismas áreas de oportunidad, entre ellas podemos mencionar:

	Debilidad en la redacción de resultados de aprendizaje
	Diseño de actividades que no logran alcanzar el resultado de aprendizaje establecido
	Confusión o falta de manejo de nombres de recursos durante las diferentes actividades diseñadas en el curso virtual.
Elementos de revisión	Manejo Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
	Diseño de Actividades de Encuadre
	Gestión y diseño de Calendarización de actividades de la Unidad coincidente con las actividades planteadas en el formato de plan de actividades
	Preguntas y respuestas frecuentes / Recomendaciones generales
	Actividad de cierre, Evaluación sumativa y/o Autoevaluación por Unidad
	Actividades Unidad X
	ACTIVIDAD DE (AUTO) EVALUACIÓN FINAL

Tabla 3 Elementos de revisión con mayor frecuencia de observaciones

Del mismo formato del plan de actividades, al interior del **elemento de revisión: Actividades Unidad X**, se observan de igual manera áreas de oportunidad en los diseños de cursos, de los cuales se distinguen:

Cabe señalar que cada ciclo escolar se realizan tantos ajustes de calendarios y/o de contenido, esto debido a que los docentes tutores o diseñadores al revisar sus aulas encuentran errores de redacción, errores de dedo, links rotos o material incompleto que es necesario corregir. Las aulas se encuentran colocadas de acuerdo al material que originalmente se proporcionó al diseñar la asignatura por primera vez y cada ciclo escolar que se imparte, algunos docentes han actualizado o modificado dichos contenidos.

De manera cuantitativa se expresa la **frecuencia de observaciones generadas** al interior del **elemento de revisión: Actividades Unidad X**:

Gráfica 2 Frecuencia de observaciones generadas en elemento de revisión: Actividades Unidad X

Conclusión

Por lo anterior se determina que el **factor detonante del retraso** en los montajes es la **cantidad de sugerencias y observaciones** emitidas por la APED a los planes de actividades generados por los diseñadores de cursos, específicamente en el **elemento de revisión: Actividades Unidad X**.

La emisión de observaciones frecuentes en los elementos ya mencionados **pudiera reducirse si el diseñador comprende la estructura y llenado del plan de actividades**, para así disminuir el número de sugerencias y observaciones emitidas por la APED en los planes de actividades, como consecuencia, disminuir el tiempo del proceso de montaje de cursos o aulas virtuales.

Estrategia de solución propuesta

Se diseña una estrategia que permita al diseñador-tutor **comprender la estructura y llenado correcto del plan de actividades**, para así disminuir el número de sugerencias y observaciones emitidas por la APED en los planes de actividades. La estrategia definida es en dos cursos iniciales:

1. Curso de Inducción de trabajo en la Plataforma de educación a distancia de la UJS

Objetivo del curso: Aprender a navegar y trabajar en el ambiente virtual de aprendizaje de la Plataforma Moodle e identificar la estructura básica de un aula virtual, aplicando sus diferentes herramientas y/o recursos para favorecer el desarrollo de competencias básicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que permitan un acercamiento exitoso a esta modalidad de estudios en la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra.

2. Curso Formato de actividades y contenidos para programas académicos en aula virtual. Objetivo del curso:

Identificar y comprender los elementos que conforman el formato de actividades y contenidos para programas académicos virtuales y mixtos de la UJS a través del diseño de los propósitos, objetivos, recursos y actividades de aprendizaje de una asignatura específica.

Los objetivos de que el **diseñador-tutor** tome el bloque de cursos semipresenciales son:

- **Identificar y comprender** los elementos que conforman el formato de actividades y contenidos para programas académicos virtuales y mixtos de la UJS
- **Sensibilizar** al docente diseñador y tutor de la experiencia como participante de la educación a distancia para el diseño de cursos en línea.
- **Capacitar** al diseñador para la redacción adecuada de los resultados de aprendizaje de forma correcta. (verbo contenido y contexto)
- **Diseñar actividades de aprendizaje** que logren alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en el curso, utilizando las actividades dispuestas en la plataforma Moodle.
- **Identificar estrategias de evaluación**, mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas dentro y fuera de la plataforma.
- **Diseñar y usar de listas de cotejo y rúbricas** para evaluar las actividades del curso virtual

La propuesta de la estrategia pretende:

- Reducir el tiempo dedicado a las revisiones de materiales a colocar en plataforma
- Reducir la emisión de sugerencias en cada material de cada asignatura a montar.
- Agilizar el proceso de montaje de los cursos virtuales en la PED
- Reducir la cantidad de solicitudes para correcciones sobre los cursos activos en el ciclo escolar.

Observaciones y recomendaciones

Una vez aplicada la estrategia del curso propuesto, se sugiere evaluar el resultado de la propuesta aplicada a un grupo de profesores que participe en el nuevo **Curso Formato de actividades y contenidos para programas académicos en aula virtual**, a través del análisis y conteo de observaciones y sugerencias generadas en los nuevos diseños de aulas virtuales comparando los resultados con los obtenidos en los ciclos escolares anteriores. Lo anterior podría permitir no solo **agilizar los procesos internos** sino además extender la **capacitación a clientes externos** que tengan el propósito de profesionalizarse en el área del diseño instruccional.

Bibliografía

- Universidad Justo Sierra. (2013). *Modelo educativo universitario*. Obtenido de <https://www.universidadjustosierra.edu.mx/wp-content/uploads/2018/07/ModEducUniv2012.pdf>
- Universidad Justo Sierra. (2018). *Lineamientos de trabajo para la plataforma de educación a distancia de la Universidad Justo Sierra*. México: UJS.
- Universidad Justo Sierra. (2018). *Maestría en Innovación Educativa*. Obtenido de Objetivo: <https://www.universidad-justosierra.edu.mx/>